

المجلة الدولية في:

العمارة والهندسة والتكنولوجيا

DOI: 10.21625/baheth.v2i1.418

تحسين كفاءة الأداء البيئي في المدارس الحكومية وتطبيق عناصر الإستدامة في المباني التعليمية

م.م/ أحمد حمدي فؤاد على

"مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية - المعهد العالي للهندسة بالشروق"

a.hamdy@sha.edu.eg Arch.Ahmed.H.Fouad@gmail.com

المخلص

في هذا البحث تم تناول عملية التصميم البيئي للمدارس الحكومية من حيث الأسس و المحددات التصميمية ، بهدف الإرتقاء بها و الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة لما يواجه مصر الآن من أزمة في الطاقات الغير متجددة ، و يرجع السبب في ذلك لأغفال المجتمع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة ،بالإضافة إلى تجاهل كثير من المعمارين مراعاة التصميم البيئي داخل المدارس -و خاصا المدارس الحكومية - فهو يعد من أهم العوامل المؤثر على استخدام الطاقة سواء بالسلب أو بالإيجاب. فكلما كان المبنى مراعيًا في تصميمه التوجيه الصحيح و استخدام المعالجات البيئية بالإضافة إلى استخدام مواد البناء صديقة للبيئة وكل ما يظهر جديداً في البحث العلمي من تكنولوجيا البيئة، كلما قل التأثير السلبي للمبنى على البيئة المحيطة به.

الكلمات الدلالية

المدارس الحكومية ، المعايير والمعالجات البيئية ، العامل النفسي، ترشيد الطاقة، تصميم المدارس الخضراء ، الإستدامة في المدارس.

1. المقدمة:

العمارة المستدامة هي أحد الحلول الملائمة لحل أزمة الطاقة في مصر ، ففي السنوات الأخيرة اتجه اهتمام المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية إلى ترشيد استهلاك الطاقة للتقليل من الانبعاثات التي تنتج عن إنتاج الطاقة اللازمة لتشغيل المباني ، إلى جانب التوجه إلى استغلال الطاقة المتجددة النظيفة بدلا من الطاقة الغير متجددة. الطاقات المتجددة بأختلاف أنواعها متوفرة بكثرة ليس لها تأثير سلبي على البيئة المحيطة .

تعتبر المدارس الحكومية من أحد اهم أنواع المباني العامة التي تستهلك الطاقة بدون وعى مستخدميها لترشيد استهلاك الطاقة ، إلى جانب غياب الرقابة في عملية ضبط استهلاك الطاقة في تلك المدارس. ولذلك يتطلب على المهندس المعماري مراعات المعالجات البيئية عند التصميم.

2. المشكلة البحثية:

تتبلور المشكلة البحثية في عدم وجود مدارس حكومية بيئية تعمل على توفير الطاقة و المحافظة على البيئة المحيطة لها ، وهذا ما يتناقض مع طلب الحكومات من المواطن لترشيد استهلاك الطاقة المستخدمة داخل المنازل و المباني التجارية و غير ها من الممتلكات الخاصة للمواطنين بسبب أزمة الطاقة في العالم وبشكل خاص في مصر .

3. المدخل الإنساني لدراسة الفراغات التعليمية:

يصمم الفراغ التعليمي بغرض تلبية الاحتياجات المادية لكل من المنهج التعليمي والتلميذ، حيث أن أي تقصير في تناول الفراغ يؤثر على تقليل كفاءة ومستوى أداء الخدمة التعليمية التي تقدم للتلميذ، فالمبنى المدرسي جزء من العملية التعليمية، وهو المدخل الأساسي لرفع مستوى الأداء إذا ما اتبع المنهج العلمي السليم في عملية التصميم.¹

4. 1 احتياجات التلميذ:

تنقسم احتياجات التلميذ إلى احتياجات فيزيقية (مادية)، واحتياجات سيكولوجية (غير مادية) ويمكن تعريف الاحتياجات الفيزيقية على اعتبار أنها احتياجات يمكن توصيفها وقياسها.³

أما الاحتياجات السيكولوجية فهذه يصعب قياسها وتعریفها، حيث تعتمد على مجموعة المشاعر والأحاسيس التي يولدهما الفراغ وتؤثر على التلميذ، يعطى الفراغ الإحساس بالأمان، بالصدقة، بالحب، بالتألف، وبالراحة النفسية والبصرية شكل(1).

الشكل (1) يوضح الأحتياجات الفيزيقية والسيكولوجية

4. 1. 1 الأحتياجات الفيزيقية:

و هي تشمل كل من العوامل الأتية :

- أ- الإضاءة.
- ب- العوامل المناخية (الحرارة والتهوية).
- ج- الصوت.
- د- الكتلة والتشكيل.

4. 1. 1. 1 متطلبات الإضاءة:

توفير الإضاءة الجيدة من العوامل ذات الأولوية في تصميم المبنى المدرسي، حيث انها تساعد التلميذ على الرؤية، وتهيئة ذهنه للتفاعل مع الأحداث، مما يساعد على سير العملية التعليمية.³

4. 1. 1. 1. 2 متطلبات التهوية:

يتوقف إحساس التلميذ بالبرودة والدفء في الفراغات الداخلية على مجموعة من العوامل المتمثلة في درجة حرارة الهواء الداخلي ونسبة الرطوبة في الهواء وحركة الهواء ونسبته والإشعاع ويوضح شكل(2) تأثير العوامل الأربعة على التلميذ.³

الشكل (2) يوضح تأثير درجة حرارة الهواء ونسبة الرطوبة وحركة الهواء والأشعاع

4. 1. 1. 3 متطلبات الصوتيات:

يؤثر الهدوء والسكون داخل الفراغ التعليمي على صحة التلميذ وراحته والقدرة على التركيز، حيث أن تحقيق البيئة الصالحة لسمع التلميذ يؤثر بشكل مباشر على النمو العقلي له، الصوت مازال يعتبر الوسيلة الأساسية لتوصيل المعلومة من المدرس إلى التلميذ المتلقى المعلومة.³

4. 1. 1. 4 الكتلة والشكل:

الشكل (3) يوضح تحقيق بيئته مشابهة للبيئة التي نمت بها الطفل حتى تحقق التوازن النفسي والجسدي

يظل الطفل في مرحله الأولى من التعليم مرتبطاً بديفاً وحماية الأسرة والمنزل، حيث يكون قد نمت تحت تأثير الحنان والأمان في البيئة، حين يعرف الطفل القليل عن البيئة الخارجية، وعند أول مواجهة البيئة المدرسية ويصاب بالخوف والفرع من الاختلاف بين البيئتين، ومن المقاييس الضخمة للمباني والفراغات، ومن تشكيل الفراغ وتجهيزه ومن بعض الألوان المستعملة، ويشعر الطفل بالراحة والسعادة عند تعليمة في بيئة مشابهة للبيئة التي نمت فيها حيث يحتاج إلى فراغات تحقق التوازن النفسي والجسدي⁴.

الشكل (4) يوضح استغلال المناطق المفتوحة لخدمة التلاميذ

بالنسبة للمناطق المفتوحة والمظلمة والحدائق التي تتناسب مع مقاييس الطفل والمزودة بالألعاب وأحواض الرمال والتي تعطى للطفل إحساساً بالانطلاق وتلعب دوراً أساسياً في تحقيق توازنه والتعبير عن ذاته الشكل(4).

4. 1. 2. 4 الأحتياجات السيكلوجية:

و هي تشمل العوامل الأتية: "الزمن، الألوان".

من هنا تأتي أهمية تحقيق محددات البيئة الطبيعية في تصميم المباني المدرسية، ذلك أنه في غياب هذه المحددات لا يستطيع التلميذ أن يعمل بكفاءة تامة، مما يفرض تصميم الفتحات في حدود هذه المحددات توفيراً لراحة التلميذ المادية والنفسية، مع مراعاة الكثافة داخل الفراغات⁵.

4. 1. 2. 1 الزمن كمؤثر على التلميذ:

يكون إحساس الطفل بالزمن أقل من إحساس البالغ له، ذلك أن هذا الإحساس يتوقف على عمره، فقيمة الوقت عند التلميذ مثل العشر سنوات تتضاعف أكثر من ثلاث مرات عن الرجل ذو الأربعين عاماً، وقد أثبت العلماء أن معدل تدفق الوقت يبدو سيكلوجياً أقل وأبطأ بالنسبة للطفل وهذا يعني أن التلميذ يقض وقت طويلاً في الفصل لشعوره ببطء عملية مرور الوقت⁶.

4. 1. 2. 2 الألوان والمواد كمؤثر على التلميذ:

استعمال الألوان في المباني المدرسية كان وما يزال ينظر إليه بطريقة محافظة، ويفضل المعمار يون عدم التعرض له تجنباً للوقوع في أخطاء، فلجئنا إلى الألوان المحايدة أو الباهتة ذات القيمة اللونية والأصل اللوني الواحد.

الشكل (6) يوضح استخدام الألوان فاتحة مثل اللون الأصفر في دهان الفصول التعليمية

الشكل (5) يوضح الشكل ألوان التقليدي لدهان الفصل باللون الرمادي الفاتح

4. 2 معايير تصميم الفراغات التعليمية:

تلك المعايير التصميمية تساعد على رفع كفاءة الأداء البيئى للفراغات التعليمية حيث ان الإضاءة لها تأثير كبير على تركيز الطالب وزيادة استيعاب المعلومة والراحة البصرية له.

4. 2. 1 إضاءة الفراغات التعليمية:

يجب ان تتجدة المعايير القياسيه بالفراغات التعليمية إلى الإضاءة الطبيعية، حيث يجب أن تكون في المقام الأول. ذلك لأنها توفر الاتصال البصرى بالبيئة الخارجية. والحلول فى هذا الخصوص ينبغي أن تأخذ فى حسابها طبيعة ظروف العملية التعليمية والوسائل التى تستخدم من خلالها.

الشكل (7) يوضح مستويات توزيع الإضاءة الطبيعية والصناعية فى الفراغ

4. 2. 2 تشكيل الفراغات التعليمية:

عمق الغرفة من أحد العوامل المؤثرة على شكل الفراغات التعليمية، حيث تقل شدة الإضاءة كلما بعدت المسافة عن الشباك، وعموما يمكن الاعتماد على الإضاءة الطبيعية داخل الفراغ حتى مسافة 6 متر إلى 7,5 متر من مصدر الضوء.

الشكل (8) يوضح العلاقة بين عمق الغرفة والشباك وشدة الإضاءة

4. 2. 3 تصميم الفتحات وتأثيرها على التهوية:

عند وجود فتحتين فى حائطين متقابلين فى غرفة واحده هاتين الفتحتين عمودية على اتجاه الريح فأن الريح فأن الهواء يتدفق مباشرة من هذه الفتحة إلى الفتحة المقابلة مكونا طيار هوائى مسبب نوعا من الأزعاج، بينما يجب جزء صغير فقط من هذا التيار ارجاء الغرفة مسبب تحريك بسيط للهواء ويؤدى هذا الأختلاف إلى عدم تجانس التهوية فى فراغ الغرفة.

الشكل (9) يوضح علاقة الكاسرة الأفقية بالواجهة

4. 2. 4 تشكيل المبنى:

يكون لكتلة المبنى وشكلها أهميه كبيرة في تحديد كمية الأظلال بها أختلاف كمية الظلال بين مباني ذات سطح مستوى . وتزداد كمية الظل كلما أصبح شكل المبنى أكثر تعقيدا ويلاحظ كثرة الظل في المبنى ذو الفناء خاصة اذا كان هناك أجزاء ترتفع أكثر من دور واحد.⁸

الشكل (10) يوضح علاقة شكل الكتلة بكمية الظلال ويظهر أن أكبر كمية ظلال في المبنى متعدد الأدوار ذو الفناء "شكل ثلاثي الأبعاد"

5. النظم الذكية في المباني التعليمية:

تعتبر الأنظمة التقليدية المستخدمة في تصميم المدارس هي المسئولة عن استهلاك كمية كبيرة من الطاقة والكهرباء بسبب متطلبات خاصة بها لمستويات الإضاءة الداخلية. وتكييف الهواء من خلال تطبيق الأنظمة الذكية في المباني سيكون هناك توفير هائل للطاقة والحد من استخدام الكهرباء.¹⁰

5. 1 مفاهيم عامة عن العمارة الذكية:

ظهرت مؤخرا الكثير من المفاهيم حول العمارة الذكية مثل المباني الذكية، و المباني الرقمية الإلكترونية. هذه المفاهيم متشابهة احيانا ودمجها في مباني أخرى .

5. 2 خلفية تاريخية حول المباني الذكية:

في عام 1980 للمرة الأولى في الولايات المتحدة، ميزة المباني الذكية وقد أطلقت للمرة الأولى تشير إلى مدى وجود الكفاءة والتكنولوجيا في ذلك . وبالتالي التعبير عن الابنية الذكية ظهرت في علم الهندسة المعمارية لوصف قدرة المبنى للاستجابة لمتغيرات النظام ككل والتكامل بين الوظائف والخدمات داخل المبنى .

5. 3 المباني الذكية في المشروعات التعليمية:

وقد اعتمد هذا المفهوم المعماري للمبنى على أنه كائن حي من خلال إعطاء طابع بناء العقل الادمي، وهذا يعني قدرة المباني على التكيف وظيفية وفقا لإمكانات التي تواجهها الناتجة عن الظروف المحيطة والتغيرات؛ على غرار الكائنات الحية التي هي مبرمجة على التكيف وظيفيا وفقا لإمكانات لا نهائية.

5. 3. 1 المواد الذكية في المباني التعليمية:

المواد الذكية هي تلك التي لها وظيفة إضافية، مثل القدرة على الاستجابة للمؤثرات الخارجية، يحدد تصميم المواد الذكية والمواد التي يمكن أن تتكيف مع الشكل الخارجي وتهوية وفقا للتغيرات البيئية.

5. 3. 2 الواجهة الذكية في مباني التعليمية:

وتعتبر واجهات مباني التعليمية الذكية في جزء من كل واحد كما انها جزء من المبنى، وأنه لا يمكن وصفها بأنها واجهة ذكية إلا إذا كان لديه القدرة على أن تكون متوافقة إلى حالة معينة في استجابة لتغير الواقع.

5. 3. 3 أنظمة الإضاءة في مباني المدارس الذكية:

تكشف الإحصاءات الحالية 65٪ من الطاقة في الولايات المتحدة يتم استهلاكها من قبل الأسواق التجارية والصناعية ويجري استخدام 22٪ من هذه الطاقة للإضاءة وحدها .

5.3.4 أنظمة التحكم لنفاذية الإضاءة الطبيعية فى فراغات المدرسة :

الإضاءة الطبيعية تمر فى الفراغات التعليمية من خلال الفتحات الجانبية أو فتحات علوية. كمية مرور الإضاءة الطبيعية فى مساحة تختلف حسب المنطقة المفتوحة ونوع الزجاج المستخدم . اختيار مكان ومجال فتحة النوافذ يختلف وفقا لطبيعة وحالة الطقس للمنطقة، فضلا عن ظروف الموقع. 11

الشكل (12) يوضح دخول الضوء للفراغ من خلال مجموعة من الانعكاسات الجانبيه

الشكل (11) يوضح دخول الضوء للفراغ من خلال نوافذ فى سقف الفراغ

5.3.5 أنظمة التظليل المنفصلة:

أنظمة التظليل تعتبر من العناصر الهامة للتظليل من انتقال أشعة الشمس إلى داخل الفراغات المبنى وبذلك وهى تنقسم إلى شقين من كونها داخلية أو خارجية و ثابتة و متحركة.

5.3.5.1 أنظمة التظليل الداخلية والخارجية :

يتم توفير أنظمة التظليل فى الفتحات مع بعض الوحدات والتي يمكن أن تكون داخلية، أو خارجية هي عادة الرأسية والأفقية أو كليهما. وهذا هو للسيطرة على شدة الإضاءة الطبيعية.

5.3.5.2 أنظمة التظليل الثابتة والمتحركة :

ويمكن توفير فتحات الإضاءة مع بعض وحدات ثابتة. زاوية الميل من هذه الوحدات، تم تصميم الوضع والتوجه وفقا لموقع المبنى ووفقا لخطوط الطول والعرض وأشعة الشمس المطلوب تمريرها. كما يمكن توفير فتحات الإضاءة مع وحدات متحركة.

كاسر افقى ورأسى عمودى ثابت لتظليل النافذه

كاسر افقى متحرك للتظليل

كاسر افقى ثابت للتظليل

كاسر متحرك للتظليل

كاسر افقى ثابت مع كاسر افقى متحرك لتظليل النافذه

الشكل (13) يوضح انواع الكاسرات للتظليل الإضاءة الاصطناعية.

الشكل (14) يوضح كيفية انتقال الضوء داخل الفراغ

5.3.6 أنظمة نقل الضوء:

هى الأنظمة جمع ونقل الضوء لمسافات طويلة باستخدام الألياف البصرية أو أنابيب الضوء. يتم تثبيتها فى سقف المبنى. تسمح للضوء الطبيعي للتوسع فى مساحة وتقليل الإضاءة الاصطناعية المستخدمة فى الفراغات. كما أنها توفر تجانس الضوء وفقا لتصميم المناسب لظروف الطقس.¹²

5.3.7 نظام تكييف (UNDERFLOOR HEATING AND COOLING):

يعتبر من النظم الذكية فى توفير استهلاك الطاقة الكهربائية التى يتم تهديرها فى نظم التكييف وتوفير نظام تبريد فى الصيف وتوفير نظام تدفئة فى الشتاء للوصول إلى الراحة الحرارية المناسبة لمستخدمى الفراغ التعليمى.¹³

الشكل (17) يوضح صورة ملقطنة بكاميرا حرارية توضح تأثير النظام حراريا على أرضية الفراغ

الشكل (16) يوضح جهاز التجميع والتحكم فى النظام

الشكل (15) يوضح تركيب خرطوم النظام فى الأرضية

6. دراسة تحليلية لإحدى نماذج المدارس البنينية تطبيق مفهوم الإستدامة فى التصميم:

تهدف هذه الدراسة لمدرسة خضراء عالميا للاستفادة من المعالجات والدراسات البنينية الخاصة بها.¹⁴

6.1 المدرسة الخضراء بقطاع غزة:

الموقع: قطاع غزة - فلسطين.

المهندس المعماري Mario Cucinella
إيطالى الجنسية.

هذه المدرسة ضمن برنامج وكالة الأمم المتحدة للإغاثة ويتضمن المشروع بناء 20 مدرسة مستدامة بفكر العمارة الخضراء فى قطاع غزة، ويعتبر هذا أول تخطيط لبناء مدارس صديقة للبيئة فى فلسطين، وسيتم بناؤها فى خان يونس والمدرسة الواحد سوف تخدم حوالى 800 طالب وسوف يتم تلبية جميع احتياجاتها من الطاقة والمياه الخاصة بها عن طريق مزيج من التقنيات التقليدية والجديدة.

ولد فكرة هذا المشروع فى مؤتمر حول التعاون بين إيطاليا والسلطة الفلسطينية، الذى عقد فى رام الله ودعى المعماري Mario Cucinella التزامه بالتخطيط المستدام فى هذا المشروع.

يتعلق التخطيط للتنمية المستدامة فى قطاع غزة إلى حقيقة واقعة فى ان الموارد من المياه والكهرباء محدودة جداً، وايضا صعوبة توريد مواد البناء معقدة بشدة بسبب الحصار الإسرائيلى وكان تحدى للمعماري.

الشكل (18) يوضح المدرسة الخضراء

الشكل (19) يوضح استخدام مشربيات على الواجهات بالزخارف الاسلاميه

1.1.6 الطابع المعماري:

التأثر والاعتماد على أساليب الأتشاء المحليه وابتكار أسلوب انشاء مميز ومتطور حتى يكون المشروع جزء لا يتجزأ من البيئه العمرانيه المحيطة والطابع المعماري للمنطقة الشكل رقم (19) حيث يسيطر الطابع الاسلامي.

2.1.6 الأسلوب الأنشائي:

الشكل (20) يوضح تكوين اعمدة المدرسة وكيفية وضع

الاعتماد على مواد بناء محليه ورخيصه التكلفة وسهل نقلها إلى موقع المشروع حيث تتميز فلسطين بتواجد اشجار كثيفة وايضا تتميز بالزراعة وابتكر المعماري أسلوب جديد مبتكر في الأنشاء حيث تتم عملية البناء على اربع مراحل المرحلة الأولى يتم حفر الموقع وتجهيز خزانات يتم وضعها في باطن الارض لتخزين مياه الأمطار، المرحلة الثانية ستم وضع مواسير من الخرسانه

كإعمدة للمبنى ويتم وضع تربه صالحه للزراعة داخل المواسير الخرسانيه كما يوضح الشكل رقم(21)، المرحلة الثالثة يتم تركيب ووضع سقف المدرسة، المرحلة الرابعة والأخيرة يتم زراعة بداخل المدرسه وبداخل المواسير.

step by step construction process

الشكل (21) يوضح مراحل بناء المدرسة

6.1.3 العامل النفسى:

يعتبر العامل النفسى من اهم عناصر انشاء مدرسه حيث يساعد على تطوير التعليم وتقريب الطلاب من العمليه التعليمية من خلال مشاركة التلاميذ فى بناء المدرسه فى جميع مراحلها يعطيهم الأنتماء للمكان وحب التعلم واحساس بامتلاك المدرسه.

6.1.4 المعالجات البيئيه:

استخدم مجموعة من المعالجات البيئيه الملائمه للعوامل الطبيعيه البيئيه المحيطة بالمشروع من إرتفاع معدل تساقط الأمطار وطبيعة الأرض والبيئه الساحليه المحيطة لها والعوامل البيئيه المحيطة والمعالجات البيئيه المستخدمة للتعامل معها.

Going Green in Gaza

An unprecedented UN initiative to build environmentally friendly schools in Gaza

0 km food

0 oil

0 co2

0 water
for cleaning, WC, irrigation

الشكل (22) يوضح كيفية تجميع مياه الأمطار ونقلها إلى خزانات فى باطن الأرض عبر مواسير

7. دراسة ميدانية لتحسين كفاءة الأداء البيئى لمبنى مدرسة قائم "مدرسة طبرى الحجاز الثانوية":

دراسة للتحسينات التى سيتم اختبارها فى الدراسة التطبيقية حيث يتم عمل محاكاة للوضع الراهن على الحاسب الالى باستخدام برنامج Design Builder والذي يساعد على عمل حسابات دقيقة وقياسات للوضع الراهن ، ايضا يتم دراسة مجموعة من البدائل بتغيير وتعديل بعض المدخلات لتحسين كفاءة المبنى بيئيا وتقليل استهلاك الطاقة وعمل بديل مناسب لرفع كفاءة المبنى فى الوضع الراهن.¹⁵

- 1.7 مقارنة بين الوضع الراهن والوضع المقترح للمبنى بعد التعديل وإعادة التأهيل وإضافة المعالجات البيئية:
1.1.7 مبنى المدرسة بالوضع الراهن ويظهر من خلال الشكل رقم (23) عدم استخدام أى معالجات بيئية أو حلول لاستغلال الطاقة الجديدة والمتجددة أو أى عنصر من عناصر العمارة البيئية.

الشكل (23) يوضح مبنى المدرسة قبل التعديل الوضع الراهن للواجهة الجنوبية

- 2.1.7 مبنى المدرسة بعد إجراء التعديلات البيئية وتحسين المبنى وأستغلال العمارة الذكية والمعالجات البيئية والطاقة الجديدة والمتجددة كما موضح بالشكل رقم (24).

الشكل (24) يوضح مبنى المدرسة بعد التعديل وإضافة المقترحات لتحسين أداء المبنى بيئياً

8. النتائج:

- توصل البحث إلى إظهار أهمية واستخدام أسس العمارة الخضراء في المباني التعليمية وبصفة خاصة المدارس، حيث تعمل على تقليل الإستهلاك العام للطاقة وبالتالي التقليل من اعباء الدولة لتوفير الطاقة اللازمة:
- هناك احتياجات للتلميذ اثناء فترة دراسة داخل الفراغ التعليمي وتنقسم إلى احتياجات فيزيقية واحتياجات سيكولوجية.
 - يجب ان نتجة المعايير القياسيه بالفراغات التعليمية إلى الأضاءة الطبيعية، حيث يجب أن تكون في المقام الأول. والتي تفي بمتطلباتها المختلفة لتحسن الحالة الصحية والنفسية لمستخدمى الفراغ التعليمى .
 - تتوقف الراحة الحرارية للتلاميذ في الفراغات الداخلية على مجموعة من العوامل المتمثلة في درجة حرارة الهواء الداخلى ونسبة الرطوبة في الهواء وحركة الهواء ونسبته والإشعاع.
 - يؤثر الصوت والهدوء والسكون داخل الفراغ التعليمى على صحة التلميذ وراحته والقدرة على التركيز .
 - نظام الخلايا الشمسية حيث ان مصر إحدى دول منطقة الحزام الشمسى الأكثر مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية، وتظهر نتائج الأطلس الشمسى تتراوح متوسط الإشعاع الشمسى المباشر العمودى ما بين 2000-3200 ك.و.س/م²/السنة، ويتراوح معدل سطوع الشمس بين 9-11 ساعة/ اليوم وهو ما يعنى توافر فرص الأستثمار في مجالات الطاقة الشمسية المختلفة.

9. التوصيات:

- يهدف البحث إلى إنشاء مباني تعليمية ذات كفاءة بيئية عالية وتوفر إستهلاك الكهرباء ومباني تعليمية تعتمد على الطاقة المتجددة والنظم البيئية الحديثة التى تعتمد على التكنولوجيا المتطورة فى توفير الطاقة:
- من المهم ان الدولة تطرح بعض المشاريع البيئية وتشتترط فيها ادخال التصميم البيئى فى تصميمها وان تكون تلك النوع من المدارس من المشاريع القومية لتشجيع المجتمع على هذا الأسلوب الجديد فى المباني لترشيد إستهلاك الطاقة.
 - دعم الدولة والتشجيع على تلك المشاريع البيئية من خلال تقليل الضرائب وتقليل الرسوم المطلوبه لتلك المشاريع.
 - تكوين فريق بحث متكامل يتكون من مجموعة متخصصين فى مجال التصميم البيئى فى المباني التعليمية لعمل دراسات فى مجال التصميم البيئى فى المدارس ورفع كفاءة تلك المباني سواء كان فى مراحل بداية التصميم أو إعادة تأهيل مباني قائمة بالفعل.
 - اعادة هيكلة المعايير التصميمية البيئية التى تصدرها هيئة الأبنية التعليمية الخاصة بتصميم المدارس للرفع من كفاءة تلك النوع من المباني.

10. المراجع:

- 1- "رشاد" ايناس خيرى محمد ، (2010) ، أسس توظيف التقنيات البيئية فى العمارة ، رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة ، كلية الهندسة.
- 2- المجلس القومى للعمارة الخضراء ، مشروع GPRS (٢٠١٠) ، النظام القومى لتصنيف البناء الأخضر.
- 3- المجلس القومى للعمارة الخضراء ، (2010) ، مقدمة النظام القومى لتصنيف البناء الأخضر .
- 4- "عنبر" مها فوزى، 2014، "تطبيق أنظمة الإضاءة الذكية على المباني الادارية فى القاهرة كأسلوب لتقليل الانبعاثات الكربونية"،رسالة ماجستير،كلية الهندسة،جامعة القاهرة.
- 5- "فؤاد" أحمد حمدي، 2016، "تحسين كفاءة الأداء البيئى فى المدارس الحكومية مرجعية خاصة إقليم القاهرة الكبرى"،رسالة ماجستير،كلية الهندسة،جامعة القاهرة.

- 6- "عبد الله" محمد مرزوق، 2013، "مد لوضع مقترح لمعايير تصميم وتقييم مدارس التعليم الأساسى عالية الكفاءة بالمناطق الحارة الجافة"، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة القاهرة.
- 7- "الحمادي" نبيل غالب عبدالكريم، (٢٠٠٧)، "الاتجاهات الحديثة للتصميم البيئي نموذج للتصميم البيئي وترشيد الطاقة في المباني"، رسالة ماجستير - قسم الهندسة المعمارية - كلية هندسة - جامعة القاهرة.
- 8- THOMAS SAUNDERS, 2008, A discussion document comparing international environmental assessment methods for buildings.
- 9- Abdin, Taqui Ahmed (2015) , Developing a checklist for the assessment of energy performance in public schools" M.sc. Cairo university.
- 10- Can be found at: http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_Lighting 12/05/2013.
- 11- Smart Bay sensor Control, can be found at:
http://www.smartlightingtechnology.com/pdf/SmartTBay_608.pdf 9/08/2014
- 12- US Green Building Council (updated 2010).
- 13- <http://www.usgb.org> 20/4/2015.